

Modelo diferencial de transferencia de masa para el análisis de la lixiviación ácida del oil fly ash.

Juan Hernández¹, José González², Gabriela Carruyo² y Cezar García².

¹Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Estado Zulia. Venezuela.

²Laboratorio de Carbón. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. Venezuela.
E-mail:cgarcia@uru.edu

Recibido: 12-07-2016.

Aceptado: 29-11-2016.

Resumen

El objeto de esta investigación es el análisis de la cinética de lixiviación ácida del oil fly ash como un proceso difuncional controlado por la fase sólida, usando como método numérico de integración el método de colocación ortogonal en combinación con el método de Runge-Kutta de cuarto orden y la minimización de errores al cuadrado entre la data experimental y la data calculada. La cinética experimental de lixiviación ácida del oil fly ash se realizó bajo ensayos batch para las granulometrías +0.64, -0.64 +0.50, -0.50 +0.36, -0.36 +0.30 y -0.30 +0.12mm, para un tiempo de contacto de 300 minutos, y la solución lixivante HCl 2M y temperatura de 25°C. Los resultados de los errores totales al cuadrado, indicaron que el Modelo de Temkin reportó los menores valores de ajuste de las cinéticas de los metales Vanadio y Níquel.

Palabras Claves: Lixiviación ácida, difusividad variable, colocación ortogonal.

Differential mass transfer model for the analysis of the acid leaching of oil fly ash.

Abstract

The objective of this research is to analyze the kinetics for acid leaching of fly ash oil as a diffusional process controlled by solid phase by using a numerical method of integration the orthogonal collocation method in combination with RungeKutta method and minimization of squared errors between the experimental data and the calculated data. The experimental kinetics of acid leaching of fly ash oil it was carried out under batch test for the sizes +.064, -.064 +0.50, -0.50 +0.36, -0.36 +0.30 , -0.30 +12 mm, for a contact time of 300 minutes and the leaching solution HCl 2M and temperature of 25°C. The results of total squared errors indicated that the Temkin Model reported minor adjustment values of Vanadium and Nickel kinetics.

Key words: Acid leaching, variable diffusivity, orthogonal collocation.

Introducción

La lixiviación es una operación unitaria que implica la eliminación de una fracción soluble, en